

Formulir *Outline* Penelitian Skripsi

1. Deskripsikan bidang minat Anda dalam Pendidikan Agama Islam.

Pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, khususnya penerapan metode pembelajaran dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an pada santri pemula.

2. Apa masalah atau fenomena yang Anda amati dalam bidang minat Anda?

Proses menghafal Al-Qur'an pada anak-anak fase pemula atau tingkat dasar (santri level 1) sering kali menghadapi tantangan psikologis dan teknis yang kompleks. Beberapa fenomena masalah yang ditemukan di lapangan antara lain:

- Karakteristik santri tingkat awal yang memiliki rentang fokus/konsentrasi pendek dan belum stabil, serta motivasi belajar yang masih fluktuatif (mudah jenuh).
 - Adanya hambatan retensi memori di mana hafalan santri cenderung cepat lupa dan terdapat kendala kurangnya konsistensi dalam melakukan muroja'ah (mengulang hafalan) secara mandiri.
 - Kesenjangan atau perbedaan kemampuan daya ingat, latar belakang, serta kecepatan menghafal yang cukup signifikan antar-santri pemula.
 - Pentingnya penentuan metode pembelajaran yang ramah anak namun tetap efektif, sebab kesalahan pemilihan metode berisiko memicu tekanan psikologis bagi anak dan menghambat potensi hafalannya.
-

3. Konteks Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat (berlokasi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhanbatu, Sumatera Utara). Lembaga ini secara khusus menerapkan Program Tahfidz Anak-Anak dengan Metode Tabarak sebagai metode utama untuk melatih santri di golden age agar mampu menghafal terstruktur sejak dini. Konteks spesifik diarahkan pada Santri Level 1 guna melihat bagaimana efektivitas metode yang menekankan aspek pendengaran (sama'i) dan stimulasi audio-visual ini diimplementasikan pada anak tingkat dasar.

4. Mengapa masalah ini penting untuk diteliti (Relevansi)?

Penelitian ini penting karena pembelajaran tahfidz Al-Qur'an berperan dalam membentuk generasi Qur'ani serta melatih disiplin, ketekunan, dan tanggung jawab santri. Kajian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai efektivitas Metode Tabarak bagi santri pemula, menjadi bahan evaluasi bagi lembaga dan pengajar, serta membantu pengembangan strategi pembelajaran tahfidz yang sesuai dengan karakteristik santri level 1.

5. Apa saja literatur yang mendukung adanya masalah atau fenomena ini?

Teori yang Relevan:

- Teori Metode Pembelajaran Tahfidz & Efektivitas: Teori Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an, konsep metode samā'ī (pendengaran), dan prinsip ketepatan hafalan (itqān).
- Teori Retensi Memori: Teori pengulangan berkala (spaced repetition) oleh Cepeda et al. (2006) yang menjelaskan penguatan informasi dalam memori jangka panjang (long-term memory).

Penelitian Terdahulu yang Relevan:

- Nurhayati (2019) mengenai efektivitas metode Tabarak dalam menghafal Juz 30 dalam waktu singkat.
- Fauziah dan Hidayat (2021) tentang perbandingan kecepatan menghafal dan kualitas tajwid anak usia 4-6 tahun menggunakan metode Tabarak versus konvensional.
- Irfan Teo Fernando & Rini Rahman mengenai penguatan memori siswa melalui pemanfaatan media audio-visual speaker/mikrofon dalam metode Tabarak.

6. Apa kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang ingin Anda isi (Novelty)?

Meskipun beberapa penelitian terdahulu mengenai Metode Tabarak juga telah menggunakan pendekatan kualitatif, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada spesifikasi batasan subjek, lokasi penelitian, dan kedalaman fokus problematikanya, yaitu:

1. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji efektivitas Metode Tabarak pada anak usia dini atau siswa sekolah secara umum. Penelitian ini secara khusus membatasi dan mendalami fase adaptasi awal Santri Level 1, di mana fokus anak masih sangat pendek, rentan cepat lupa, dan memerlukan pembiasaan mendengar (sam'i) secara bertahap (tadarruj).
 2. Penelitian ini menyoroti bagaimana Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat menyelaraskan standar master audio Metode Tabarak asli dengan media visual (seperti proyektor/televi) demi mengatasi kejenuhan santri pemula.
 3. Penelitian ini juga menjelaskan secara mendalam dinamika hambatan psikologis santri (seperti mood yang mudah berubah) dan faktor eksternal penting berupa efektivitas pemantauan muroja'ah di rumah melalui buku penghubung orang tua di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.
-

7. Apa tujuan utama dari penelitian Anda?

- Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Metode Tabarok dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Metode Tabarok melalui bantuan media audio-visual dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an santri Level 1.
- Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Metode Tabarok pada pembelajaran tahfidz Al-Qur'an bagi santri Level 1 di lembaga tersebut.

8. Metodologi Penelitian (Singkat)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pembina yayasan, muyassiroh, dan santri level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber, dan metode.